

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782069>

УДК 728.03

**ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СЕЙСМОИЗОЛИРОВАННОГО
ЗДАНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ**

Назым Серикбайкызы,

студент магистратуры,

Казахский национальный исследовательский технический университет

имени К.И. Сатпаева,

Алматы, Казахстан

e-mail: naz.s.i1997@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрены расчеты сейсмоизолированного здания. Рассмотрен расчет монолитного 16-этажного здания с системой сейсмоизоляции в виде резинометаллических опор на двухкомпонентные акселерограммы с различными доминантными частотами. Решение задачи получено в программном комплексе LS-DYNA путем прямого интегрирования уравнений движения по явной схеме. Исследована зависимость горизонтальных перемещений верха опоры относительно низа при землетрясениях, заданных акселерограммами с различным спектральным составом. Произведен анализ результатов работы.

Ключевые слова: акселерограмма, спектральный состав, сейсмоизоляция, резинометаллическая опора, сейсмическое воздействие, железобетон, прямой динамический метод, явная схема интегрирования

**CALCULATION ON DISPLACEMENTS FEATURES OF SEISMIC
ISOLATED BUILDING**

Nazym Serikbaikyzy,

Master's degree student,

Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satbayev,

Almaty, Kazakhstan

e-mail: naz.s.i1997@gmail.com

Annotation: The article considers the calculations of a seismically isolated building. The article regards calculation of 16-storied building with seismic isolation in the form of elastomeric bearings on two-component accelerograms with different dominant frequencies. The problem was solved in software package LS-DYNA by forth integration of motion equations according to explicit scheme. The research showed the dependence of horizontal displacements of bearing top in relation to bottom at earthquakes given by accelerograms with different spectral structure. The article analyzes the results of the work.

Keywords: accelerogram, spectral structure, seismic isolation, elastomeric bearings, seismic impact, ferroconcrete, forth dynamic method, explicit integration scheme

Как известно, землетрясения могут приводить к катастрофическим последствиям, поэтому развитие методов расчета строительных конструкций на сейсмическое воздействие остается актуальной и практически значимой задачей.

При строительстве зданий и сооружений в сейсмических районах в некоторых случаях возникают проблемы, связанные с дефицитом сейсмостойкости строительных конструкций. Одним из эффективных способов повышения уровня сейсмостойкости является применение систем сейсмоизоляции. Наибольшее распространение получила система сейсмоизоляции в виде резинометаллических опор. Несмотря на широкое применение данной системы, до сих пор стоит вопрос об эффективности ее работы [1, 2] и методах расчета.

Исследования по данной проблеме показывают, что применение резинометаллических опор приводит к значительному снижению интенсивности исходного сейсмического воздействия [3-5], однако эти выводы не могут быть обобщены для всех типов зданий и сооружений. Окончательный вывод об эффективности применения резинометаллических опор может быть сделан только после всестороннего исследования работы каждого проектируемого здания с системой сейсмоизоляции.

При выполнении расчетов строительных конструкций на землетрясение на основе линейно-спектральной теории сейсмическое воздействие задается или в виде спектральной кривой коэффициента динамичности β , или в виде набора акселерограмм. Однако остается без внимания тот факт, что сейсмическое воздействие представляет собой

случайный процесс и поэтому возможны вариации спектрального состава акселерограмм. Также проектирование зданий и сооружений с системой сейсмоизоляции должно производиться по второму предельному состоянию, т.е. по перемещениям. При этом линейно-спектральная теория не позволяет получить полной информации по работе конструкции, расчеты должны производиться с применением прямых динамических методов.

Рассмотрим работу монолитного 16-этажного здания с системой сейсмоизоляции в виде резинометаллических опор [6-9] (рис. 1 и 2) на двухкомпонентные акселерограммы сейсмического воздействия с различными доминантными частотами.

Конструктивная схема зданий перекрестно-стенная. Форма зданий прямоугольная с размерами в плане $24,7 \times 19,8$ м. Толщина стен – 200 мм, высота этажа – 3 м, толщина перекрытий – 220 мм. Материал конструкций зданий – бетон класса В25. В соответствии с расчетом под здание установлено 20 шт. опор *LRB-SN 1100/220-200* (фирма FIP Industriale) с вертикальной несущей способностью $V = 1825$ т и предельно допустимым горизонтальным перемещением верха опоры относительно низа $d = 350$ мм.

Рисунок 1 – Расчетная схема здания

Рисунок 2 – Резинометаллические опоры:
 а – схема расположения опор; б – диаграмма работы

Расчет производился на пять наборов акселерограмм со следующими доминантными частотами для горизонтальных компонент: 3,91; 3,13; 2,61; 2,23 и 1,95 Гц.

На рисунках 3 и 4 приведены акселерограмма с доминантной частотой $f_1 = 3,91$ Гц и акселерограмма с доминантной частотой $f_5 = 1,95$ Гц для компоненты Y , а также их спектры ускорений.

Рисунок 3 – Акселерограмма сейсмического воздействия (компонента Y) и спектр ускорений с доминантной частотой $f_1 = 3,91$ Гц

Рисунок 4 – Акселерограмма сейсмического воздействия (компонента Y) и спектр ускорений с доминантной частотой $f_5 = 1,95$ Гц

Для рассматриваемого здания проведен модальный анализ. Частоты собственных колебаний по первым трем формам для здания с сейсмоизоляцией составили: $f_{s1} = 0,2638$ Гц; $f_{s2} = 0,2662$ Гц; $f_{s3} = 0,3023$ Гц.

Исследуем зависимость горизонтальных перемещений верха опоры относительно низа при землетрясениях, заданных акселерограммами с различным спектральным составом.

Решение задачи будем искать во временной области путем прямого интегрирования уравнений движения по явной схеме [10, 11] с помощью программного комплекса LS-DYNA.

Ниже приведены основные результаты численного расчета. На рисунках 5 и 6 приведены графики ускорений точек низа и верха резинометаллической опоры в результате расчета на акселерограмму с доминантной частотой $f_1 = 3,91$ Гц.

Рисунок 5 – График ускорений точек низа и верха опоры по направлению X

Рисунок 6 – График ускорений точек низа и верха опоры по направлению Y

Как видно из графиков, снижение максимальных ускорений в уровне верха изолятора, по сравнению с максимальными ускорениями исходных акселерограмм, составляют для воздействия по X до 4,7 раза, по Y до 3,2 раза.

На рисунках 7 и 8 приведены графики горизонтальных перемещений (по модулю) верха опоры в результате расчета на акселерограмму с доминантной частотой $f_1 = 3,91$ Гц и акселерограмму с доминантной частотой $f_5 = 1,95$ Гц.

Рисунок 7 – График горизонтальных перемещений (по модулю) верха опоры на сейсмическое воздействие акселерограммы с доминантной частотой $f_1 = 3,91$ Гц

Рисунок 8 – График горизонтальных перемещений (по модулю) верха опоры на сейсмическое воздействие акселерограммы с доминантной частотой $f_5 = 1,95$ Гц

По данным, полученным в результате расчета, построим график зависимости максимальных горизонтальных перемещений верха опоры относительно низа u от доминантной частоты внешнего воздействия f (рис. 9).

Рисунок 9 – График зависимости максимальных горизонтальных перемещений верха опоры относительно низа от доминантной частоты внешнего воздействия $u - f$

Как видно из рисунка 9, характер работы резинометаллической опоры очень чувствителен к изменению спектра акселерограмм. При доминантной частоте меньше 2,70 Гц происходит отказ опор, что, как правило, приводит к полному обрушению здания.

Анализ результатов исследований свидетельствует об эффективности применения сейсмоизоляции в виде резинометаллических

опор для здания данного типа конструктивной схемы и высотности [12], но только при определенном спектральном составе воздействия. В результате исследований установлена высокая чувствительность системы с сейсмоизоляцией в виде резинометаллических опор к спектральному составу акселерограммы землетрясения. Определено пороговое значение доминантной частоты, при которой происходит отказ системы сейсмоизоляции и обрушение здания. Для обеспечения надежности, безопасности и требуемого уровня сейсмостойкости проектирование должно производиться с учетом вероятностного изменения спектрального состава.

Список литературы

[1] К сейсмоизоляции многоэтажного здания резинометаллическими опорами / Ж.С. Попова, Хе Сун Пак, А.А. Шишкина, А.Д. Ловцов. – Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса, 2013. № 1. 223-228 с.

[2] Мкртычев О.В. Сравнительный анализ реакций многоэтажных железобетонных зданий с системой сейсмоизоляции и без нее на сейсмическое воздействие. / О.В. Мкртычев, А.А. Бунов. // 21 век: фундаментальная наука и технология: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. – М., 2014. Т. 3. 122-126 с.

[3] Муравьев Н.П. Современный метод сейсмоизоляции зданий на примере РМО. / Н.П. Муравьев. // Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса. – 2013. № 1. 212-218 с.

[4] Румянцев Е.В. Моделирование конструкций железнодорожного терминала станции Адлер с учетом системы сейсмоизоляции. / Е.В. Румянцев, Е.А. Белугина. // Инженерно-строительный журнал. – 2012. № 1 (27). 22-30 с.

[5] Харланов В.Л. Численное исследование сейсмоизолированных систем. / В.Л. Харланов. // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строит. информатика. – 2008. Вып. 3 (6). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vestnik.vgasu.ru>. (дата обращения: 20.03.2014).

[6] Айзенберг Я.М. Методические рекомендации по проектированию сейсмоизоляции с применением резинометаллических опор. / Я.М. Айзенберг, В.И. Смирнов, Р.Т. Акбиев. – М.: РАСС, 2008. 46 с.

[7] Арутюнян А.Р. Современные методы сейсмоизоляции зданий и сооружений. / А.Р. Арутюнян. // Инженерно-строительный журнал. – 2010. № 3 (13). 56-60 с.

[8] Применение тонкослойных резинометаллических опор для сейсмозащиты зданий в условиях территории Кыргызской Республики. / Т.О. Ормонбеков, У.Т. Бегалиев, А.В. Деров, Г.А. Максимов, С.Г. Поздняков. – Бишкек: Учкун, 2005. 215 с.

[9] Earthquake engineering handbook. / ed. by W.F. Chen, Ch. Scawthorn. – Hawaii University. CRC Press LLC, 2003. 1450 p.

[10] Бате К. Численные методы анализа и метод конечных элементов. / К. Бате, Е. Вилсон; пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1982. 448 с.

[11] Hughes N.J.R. Implicit-explicit finite elements in nonlinear transient analysis. / N.J.R. Hughes, K.S. Rister, R.L. Taylor. // *Comp. Meth. Appl. Mech. Eng.* – 1979. № 17-18. 159-182 p.

[12] Мкртычев О.В. Сравнительный анализ работы сейсмоизоляции зданий в виде резинометаллических опор на двухкомпонентную акселерограмму. / О.В. Мкртычев, А.А. Бунов. // *Наука и образование в современной конкурентной среде: материалы Междунар. науч.-практ. конф.* – Уфа: РИО ИЦИПТ, 2014. Ч. II. 117-123 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] To seismic isolation of a multi-storey building with rubber-metal supports / Zh.S. Popova, Hye Sun Pak, A.A. Shishkina, A.D. Lovtsov. – *The Far East: problems of development of the architectural and construction complex*, 2013. No. 1. 223-228 p.

[2] Mkrtychev O.V Comparative analysis of the reactions of multi-storey reinforced concrete buildings with and without a seismic isolation system to seismic impact. / O.V. Mkrtychev, A.A. Bunov. // *21st century: fundamental science and technology: materials of the III Intern. scientific-practical conf.* – М., 2014. Т. 3. 122-126 p.

[3] Muravyov N.P. Modern method of seismic isolation of buildings on the example of RMO. / N.P. Muravyov. // *Far East: problems of development of the architectural and construction complex.* – 2013. No. 1. 212-218 p.

[4] Rumyantsev E.V. Modeling the structures of the railway terminal at Adler station taking into account the seismic isolation system. / E.V. Rumyantsev, E.A. Belugin. // *Engineering and construction journal.* – 2012. No. 1 (27). 22-30 p.

[5] Harlanov V.L. Numerical study of seismically isolated systems. / V.L. Harlanov. // *Internet Bulletin of VolgGASU. Ser.: Builds. computer science.* – 2008. Issue. 3 (6). [Electronic resource]. – URL: <http://www.vestnik.vgasu.ru>. (date of access: 20.03.2014).

[6] Aisenberg Ya.M. Methodical recommendations for the design of seismic isolation using rubber-metal supports. / Ya.M. Aisenberg and V.I. Smirnov, R.T. Akbiev. – M.: RASS, 2008. 46 p.

[7] Arutyunyan A.R. Modern methods of seismic isolation of buildings and structures. / A.R. Harutyunyan. // Engineering and construction journal. – 2010. No. 3 (13). 56-60 p.

[8] Application of thin-layer rubber-metal supports for seismic protection of buildings in the conditions of the territory of the Kyrgyz Republic. / T.O. Ormonbekov, W.T. Begaliev, A.V. Derov, G.A. Maximov, S.G. Pozdnyakov. – Bishkek: Uchkun, 2005. 215 p.

[9] Earthquake engineering handbook. / ed. by W.F. Chen, Ch. Scawthorn. – Hawaii University. CRC Press LLC, 2003. 1450 p.

[10] Bate K. Numerical methods of analysis and the method of finite elements. / K. Bate, E. Wilson; per. from English – M.: Stroyizdat, 1982. 448 p.

[11] Hughes N.J.R. Implicit-explicit finite elements in nonlinear transient analysis. / N.J.R. Hughes, K.S. Rister, R.L. Taylor. // Comp. Meth. Appl. Mech. Eng. – 1979. No. 17-18. 159-182 p.

[12] O.V. Mkrtichev Comparative analysis of the work of seismic isolation of buildings in the form of rubber-metal supports on a two-component accelerogram. / O.V. Mkrtichev, A.A. Bunov. // Science and Education in a Modern Competitive Environment: Materials of the Intern. scientific-practical conf. – Ufa: RIO ICIPT, 2014. Part II. 117-123 p.

© Назым Серикбайкызы, 2021

Поступила в редакцию 06.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Назым Серикбайкызы Особенности расчета сейсмоизолированного здания по перемещениям // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 181-190. URL: <https://ip-journal.ru/>